

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR INTEGRATED STUDENTS

Jumabaev Jawlanbek

Student of Karakalpak State University

Orazbaev Atabek

Student of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346853>

Abstract. *This study notes the need to organize psychological support for students with disabilities in general education schools. A child's ability to adapt to school life is determined by the level of psychological well-being and social adaptation. The article focuses on cooperation between teachers, parents, and school psychologists, creating a favorable psychological environment, and individual approaches.*

Keywords: *integrated students, psychological support, social adjustment, inclusive education, school psychologist, individualized approach.*

INTEGRATSIYALASHGAN O'QUVCHILARGA PSIXOLOGIK YORDAM
KO'RSATISH

Annotatsiya. *Ushbu tadqiqotda umumta'lim maktablarida imkoniyati cheklangan o'quvchilarga psixologik yordam ko'rsatishni tashkil etish zarurligi qayd etilgan. Bolaning maktab hayotiga moslashish qobiliyati psixologik farovonlik va ijtimoiy moslashuv darajasi bilan belgilanadi. Tadqiqot davomida o'qituvchilar, ota-onalar va maktab psixologlarining hamkorligi, qulay psixologik muhit yaratish va individual yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiyalashgan o'quvchilar, psixologik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy moslashuv, inklyuziv ta'lim, maktab psixologi, individual yondashuv.*

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ИНТЕГРИРОВАННЫМ УЧАЩИМСЯ

Аннотация. *В данном исследовании отмечена необходимость организации психологической помощи учащимся с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах. Способность ребенка адаптироваться к школьной жизни определяется уровнем психологического благополучия и социальной адаптации. В статье особое внимание уделяется сотрудничеству учителей, родителей и школьных психологов, созданию благоприятной психологической среды и индивидуальным подходам.*

Ключевые слова: *интегрированные учащиеся, психологическая поддержка, социальная адаптация, инклюзивное образование, школьный психолог, индивидуальный подход.*

Kirish

Alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim muassasalariga jalb etish zamonaviy ta'lim amaliyotining muhim tarkibiy qismidir. Bu o'quvchilarning oddiy sinflarga integratsiyalashuvi nafaqat ularga ta'limdan teng foydalanishni ta'minlaydi, balki barcha o'quvchilar o'rtasida xilma-xillik va o'zaro tushunishni rag'batlantiradi. Biroq, integratsiya jarayoni, ayniqsa, psixologik moslashuv va ijtimoiy integratsiya nuqtai nazaridan o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi. Alohida ehtiyojli o'quvchilar uchun an'anaviy sinf muhitiga o'tish ko'pincha ularning akademik va ijtimoiy yutuqlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan psixologik va hissiy to'siqlarni yengib o'tishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda psixologik yordamning roli juda muhim. Maktab psixologlari va o'qituvchilari nafaqat inklyuziv, balki integratsiyalashgan o'quvchilarning o'ziga xos psixologik ehtiyojlariga javob beradigan muhitni yaratish uchun hamkorlik qilishlari kerak. Bu individual qo'llab-quvvatlashni, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni erta aniqlashni va hissiy farovonlik hamda ijtimoiy moslashuvni rag'batlantiruvchi strategiyalarni amalga oshirishni talab qiladi. Yakuniy maqsad - inklyuziv ta'lim muhitida maxsus ehtiyojli o'quvchilarning akademik, ijtimoiy va hissiy jihatdan rivojlanishini ta'minlashdir. Ushbu tadqiqot integratsiyalashgan talabalarga psixologik yordam ko'rsatishning ahamiyatini o'rganadi, ularning muvaffaqiyatli integratsiyasini osonlashtirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli usullar va strategiyalarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, u o'quvchilarning psixologik ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash va ijobiy ta'lim muhitini yaratishda o'qituvchilar, psixologlar va ota-onalarning rolini o'rganadi. Tadqiqot natijalari inklyuziv ta'lim sharoitida ishlaydigan o'qituvchilar va ruhiy salomatlik mutaxassislari uchun amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan. Maxsus ehtiyojli o'quvchilarning umumta'lim sharoitlariga moslashuvi ularning ta'lim olishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan psixologik jihatlarni har tomonlama tushunishni talab qiladi. Psixologik qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq nazariyalar integratsiyalashgan talabalarning o'ziga xos ehtiyojlarini qanday qondirishni tushunish uchun asos yaratadi. Ushbu bobda integratsiya jarayonini qo'llab-quvvatlashda muhim bo'lgan asosiy psixologik nazariyalar va yondashuvlar bayon etilgan. Integratsiyalashgan talabalar uchun zarur bo'lgan psixologik yordamni tushunishning asosiy nazariyalaridan biri Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasidir. Piajening ta'kidlashicha, bolalarning kognitiv qobiliyatlari bosqichma-bosqich rivojlanadi va har bir bola yangi ko'nikmalarni o'zlashtiradigan o'ziga xos tezlikka ega. Integratsiyalashgan talabalar uchun bu shuni anglatadiki, o'rganish tezligi va qobiliyatidagi farqlarni hisobga olish uchun individual ta'lim yondashuvlari zarur. Vigotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi ham alohida ehtiyojli o'quvchilarning integratsiyalashgan muhitga qanday

May, 2025-Yil

moslashishini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Vigotskiy kognitiv rivojlanishda ijtimoiy o'zaro ta'sirning muhimligini ta'kidlab, o'rganish "yaqin rivojlanish zonasi" da eng samarali sodir bo'lishini ta'kidlagan. Ushbu konsepsiya shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan o'quvchilar mustaqil ravishda bajara olmaydigan vazifalarni bajarishda o'qituvchilar va tengdoshlari ularga yordam beradigan havozalardan foydalanadilar. Nazariya ta'lim jarayonida hamkorlik va ijtimoiy o'zaro ta'sirning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Govard Gardner tomonidan taklif qilingan ko'plab intellektlar nazariyasi maxsus ehtiyojli bolalar o'rganishi mumkin bo'lgan xilma-xil usullarni tushunish uchun foydali istiqbolni taklif etadi. Vigotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi ham alohida ehtiyojli o'quvchilarning integratsiyalashgan muhitga qanday moslashishini tushunishda muhim rol o'ynaydi. Vigotskiy kognitiv rivojlanishda ijtimoiy o'zaro ta'sirning muhimligini ta'kidlab, o'rganish "yaqin rivojlanish zonasi" (YRZ) da eng samarali sodir bo'lishini ta'kidlagan. Ushbu konsepsiya shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan o'quvchilar mustaqil ravishda bajara olmaydigan vazifalarni bajarishda o'qituvchilar va tengdoshlari ularga yordam beradigan havozalardan foydalanadilar. Nazariya ta'lim jarayonida hamkorlik va ijtimoiy o'zaro ta'sirning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Govard Gardner tomonidan taklif qilingan ko'plab intellektlar nazariyasi maxsus ehtiyojli bolalar o'rganishi mumkin bo'lgan xilma-xil usullarni tushunish uchun foydali istiqbolni taklif etadi. Bu yondashuv talabalarning individual qiyinchiliklari va kuchli tomonlariga mos keladigan tegishli yordam va resurslarni olishini ta'minlaydi. Yana bir muhim yondashuv xulq-atvor terapiyasi bo'lib, u ayniqsa xulq-atvor yoki hissiy muammolari bo'lgan talabalar uchun foydalidir. Amaliy xulq-atvor tahlili keng qo'llaniladigan usul bo'lib, unda ijobiy natijalarni rag'batlantirish uchun xatti-harakatlar mustahkamlanadi va salbiy xatti-harakatlar kamaytiriladi. Autizm spektri buzilishi yoki boshqa xatti-harakatlar bilan og'riq talabalarda muloqot, ijtimoiy o'zaro ta'sir va moslashuvchanlik ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, kognitiv xulq-atvor terapiyasi integratsiyalashgan talabalarda hissiy muammolarni hal qilish va ruhiy salomatlikni targ'ib qilishda samarali ekanligi isbotlangan. O'quvchining qiyinchiliklarni yengish qobiliyatiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan salbiy fikrlash shakllarini aniqlash va o'zgartirishga qaratilgan. Integratsiya jarayoni tufayli xavotir yoki tushkunlikni boshdan kechirayotgan talabalar uchun stressni boshqarish va chidamlilikni oshirish vositalarini taqdim etadi. Integratsiya jarayoni o'qituvchilar, maktab psixologlari va ota-onalarning hamkorligisiz muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Har bir guruh integratsiyalashgan o'quvchilarga doimiy psixologik yordam ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar ko'pincha integratsiyalashgan o'quvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni birinchi bo'lib aniqlaydilar. Ular inklyuziv sinf

May, 2025-Yil

muhitini yaratish va o'qitish usullarini barcha o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish uchun mas'uldirlar. Ota-onalar va maktab psixologlari bilan ochiq muloqot qilish orqali o'qituvchilar tegishli yordam ko'rsatilishini ta'minlashlari mumkin. Maktab psixologlari o'quvchilarning psixologik ehtiyojlarini baholash va zarur hollarda aralashuvlar ko'rsatish uchun o'qituvchilar bilan yaqindan hamkorlik qiladilar. Ular hissiy va xulq-atvor muammolarini hal qilishga va qo'shimcha yordamga muhtoj talabalar uchun maslahat xizmatlarini taklif qilishga o'rgatilgan. Psixologlar, shuningdek, maktabda qo'llaniladigan strategiyalar uyda mustahkamlanishini ta'minlash uchun ota-onalar bilan hamkorlik qiladilar. Ota-onalar bolaning hissiy va psixologik ehtiyojlarini uyda qo'llab-quvvatlash orqali integratsiya jarayonida muhim rol o'ynaydilar. Ular o'qituvchilar va psixologlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlash tizimining turli muhitlarda izchilligini ta'minlash uchun ishlaydilar. Bundan tashqari, ota-onalar farzandlarining ehtiyojlarini himoya qilishlari va oila hamda ta'lim tizimi o'rtasidagi tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam berishlari mumkin. Maxsus ehtiyojli o'quvchilarning umumiy sinflarga integratsiyasi ularning akademik, ijtimoiy va hissiy jihatdan rivojlanishini ta'minlash uchun strategik va samarali psixologik yordamni talab qiladi. Ushbu bobda integratsiyalashgan talabalarning psixologik farovonligini qo'llab-quvvatlash uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli strategiyalar va aralashuvlar muhokama qilinadi. Ushbu strategiyalar ularning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish, inklyuziyani rag'batlantirish va ijobiy ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Integratsiyalashgan talabalarni qo'llab-quvvatlashning eng muhim strategiyalaridan biri bu individuallashtirilgan ta'lim rejasi hisoblanadi. Ushbu reja har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, unda o'quv muvaffaqiyati uchun zarur bo'lgan maqsadlar, sharoitlar va xizmatlar ko'rsatilgan. Yana bir asosiy strategiya tabaqalashtirilgan o'qitishdir. Tabaqalashtirilgan ta'lim o'quvchilarning turli xil ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish usullarini o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Integratsiyalashgan talabalar uchun bu ularning ta'lim uslublariga mos keladigan ko'rgazmali qurollar, amaliy mashg'ulotlar va muqobil baholashlarni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu yondashuv maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv dasturidan mazmunli va o'z qobiliyatlariga mos ravishda foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi. Tengdoshlar murabbiyligi integratsiyalashgan talabalar uchun ijtimoiy inklyuzivlik va hissiy qo'llab-quvvatlashni rag'batlantirishi mumkin bo'lgan yana bir samarali strategiyadir. Tengdoshlar murabbiyligi alohida ehtiyojli o'quvchilarni yo'l-yo'riq, rag'batlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lgan normal rivojlanayotgan o'quvchilar bilan juftlashtirishni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat integratsiyalashgan o'quvchilarning ijtimoiy

ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, balki turli xil kelib chiqishga ega bo'lgan o'quvchilar o'rtasida ijobiy munosabatlarni ham shakllantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, alohida ehtiyojli o'quvchilarni umumiy ta'lim sharoitlariga integratsiyalash murakkab, ammo hayotiy jarayon bo'lib, ta'lim muhitida inklyuzivlik va xilma-xillikni ta'minlaydi. Bunday talabalarga psixologik yordam ko'rsatish nafaqat ularning akademik muvaffaqiyati, balki hissiy va ijtimoiy farovonligi uchun ham muhimdir. Ushbu dissertatsiyada psixologik qo'llab-quvvatlashning asosini tashkil etuvchi nazariyalar va yondashuvlar o'rganilib, individual strategiyalar, o'qituvchilar, psixologlar va otanalar o'rtasidagi hamkorlik va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratishning ahamiyati ta'kidlangan.

ADABIYOTLAR

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
4. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
5. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
6. Begibaevna, T. A. "USE OF EDUCATIONAL TRADITIONS OF FOLK PEDAGOGY IN FORMING YOUTH WORLD VIEW." *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)* 8.6 (2023): 266-268.
7. Turemuratova, A., and B. Temirbekov. "Mustahkam oilani shakllantirishda yoshlarda naql-maqollardan foydalanishning tarbiyaviy-psixologik ahamiyati." (2022).

May, 2025-Yil

8. Turemuratova, A., and I. Ostonakulov. "USING PROVERBS AS A WAY OF FOLK PEDAGOGY TO IMPROVE THE KNOWLEDGE OF YOUTH." *International Journal of Intellectual Cultural Heritage* 2.6 (2022): 60-63.
9. Turemuratova, Aziza, and Zubayda Qaypnazarova. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMATION OF NATIONAL VALUES IN THE PROCESS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE." *Science and innovation in the education system* 2.11 (2023): 62-67.
10. Turemuratova, A. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN THE FORMATION OF YOUNG PEOPLE'S WORLD VIEW IN FOLK PEDAGOGY." (2023).
11. Turemuratova, Aziza, et al. "DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES IN THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM." *Инновационные исследования в науке* 3.10 (2024): 49-52.
12. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "Students' Thinking Skills and Outlook through Pedagogical Principles in the Higher Education System Formation." *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769) 1.8 (2023): 358-361.
13. Turemuratova, A. "USE OF EDUCATIONAL TRADITIONS OF FOLK PEDAGOGY IN FORMING YOUTH WORLD VIEW." *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*.–2023 (2023).
14. Turemuratova, A., and J. Asamatdinova. "Talabalar qadiriyaatqa bag'darlang'anliqti rivajlantiruwda auditoriyadan tis shinig'iwlargin'roli." (2021).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH